

PLANTAS MEDICINALES ORIGINARIAS DE HUANCAVELICA: EL CONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS “HERBORISTAS” DE HUANCAVELICA

MEDICINAL PLANTS ORIGINATING IN HUANCAVELICA: THE
KNOWLEDGE OF THE CITIZENS “HERBALISTS” OF HUANCAVELICA

Kenia Miluska Huamán Matamoros¹, María Guadalupe Torres Lizana²

¹Universidad Nacional de Huancavelica, Perú. Correo electrónico: 2022421013@unh.edu.pe,

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7793-3664>

²Universidad Nacional de Huancavelica, Perú. Correo electrónico: 2022421047@unh.edu.pe,

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0114-5589>

Recepción: 14 de noviembre del 2022

Aprobación: 06 de enero del 2023

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo conocer la correcta preparación y los beneficios de las plantas medicinales de la región de Huancavelica, para ayudar a prevenir o curar las enfermedades de gastritis, susto y otras que padecen las personas. Este estudio empleó el método etnográfico, realizamos entrevistas y observación participante en la provincia de Huancavelica, ubicada en el departamento de Huancavelica. En cuanto a los resultados obtenidos, podemos señalar que los herboristas cumplen un papel fundamental en la preparación de los remedios de las plantas medicinales de acuerdo con las enfermedades, es la persona encargada de promocionar la salud y bienestar de sus pacientes.

Palabras clave: Plantas medicinales, herboristas, enfermedades, medicina tradicional.

ABSTRACT

The objective of this research work was to know the correct preparation and the benefits of medicinal plants from the Huancavelica region, to help prevent or cure gastritis, susto and other diseases that people suffer from. This study used the ethnographic method, we conducted interviews and participant observation in the province of Huancavelica, located in the department of Huancavelica. Regarding the results obtained, we can point out that herbalists play a fundamental role in the preparation of medicinal plant remedies according to diseases, they are the person in charge of promoting the health and well-being of their patients.

Key words: Medicinal plants, herbalists, diseases, traditional medicine.

1. INTRODUCCIÓN

La medicina tradicional se ha propuesto, desde sus inicios, un abordaje integral a la problemática de la salud al estudiar al hombre como un todo, y en particular al hombre enfermo, reconociendo que el mismo debe ser analizado de conjunto con la enfermedad. De esta manera no solo se interesa por los síntomas físicos del trastorno sino también por el estilo de vida de las personas, su forma, sus emociones o intereses, así como por sus reacciones ante el proceso enfermizo, lo cual es de importancia diagnóstica y terapéutica para la Medicina Tradicional. Por tal razón, para referirse a ella muchos autores utilizan un término más abarcador: Medicina Bioenergética, en el que incluyen, a partir de técnicas antiguas, un conjunto de métodos no convencionales encaminados a conseguir el funcionamiento armónico del organismo humano. El hombre siempre ha buscado en la flora de su hábitat la manera de curarse de las enfermedades, por lo que el uso de las plantas medicinales se remonta a los orígenes de la humanidad (Díaz Huacuz, 2017).

Se han encontrado información en los cuales se expone que para cada enfermedad existía una planta como remedio natural, por lo que se puede afirmar que la botánica medicinal ha constituido desde siempre el principal arsenal terapéutico de muchos pueblos y civilizaciones antiguas. A pesar de que durante siglos las diferentes culturas del mundo han hecho uso de los productos herbarios y naturales como parte del acervo de la Medicina Natural y Tradicional, no ha sido sino hasta la actualidad que los científicos y profesionales de las ciencias médicas han aumentado su interés en este campo debido al reconocimiento de los beneficios reales que aportan a la salud. Desde 1976 la Organización Mundial de Salud (OMS), al igual que otras organizaciones prestigiosas que fomentan y planean el desarrollo promoviendo, como parte de los programas de Atención Primaria de Salud (APS), la utilización de formas apropiadas de los sistemas tradicionales de medicina con el objetivo de fundamentar, mediante el debido rigor científico, la utilización de las plantas medicinales.

La creciente demanda mundial de las plantas medicinales ha generado un comercio sostenido y esencialmente clandestino de materiales vegetales extraídos irregularmente en los países en desarrollo como el Perú, cuya biodiversidad se ha visto considerablemente dañada por la recolección indiscriminada de especies silvestres. Tanto como para consumo interno y externo. Por la falta de registros, resulta imposible evaluar cabalmente el comercio mundial de plantas medicinales, existiendo pocos trabajos en lo referente a este tema en el ámbito de estudio (Huarcaya Esther, 2020). Las plantas medicinales gozan de una buena reputación ante la comunidad y su comercialización se realiza de manera permanente en las plazas del mercado, donde los usuarios llegan a recibir información sobre la planta, la forma de preparación, la manera de aplicación y otros aspectos que convierten a los comerciantes en una especie de médicos tradicionales, los cuales posiblemente ha adquirido dicho conocimiento desde el autoaprendizaje y tiene muy bajo conocimiento sobre muchas

características de las plantas y sus principios activos que no la hacen recomendable para todo tipo de organismos debido a sus contraindicaciones (Menis Candela, 2019).

Según la situación actual las plantas medicinales comercializadas en el mercado de Huancavelica, en el presente se vienen comercializando de forma rutinaria, ya que las personas tienen conocimiento de los beneficios de plantas medicinales y su adecuada preparación para distintas enfermedades que padecen las personas, para su pronto mejoramiento. Conocer la correcta preparación y los beneficios de las plantas medicinales de la región de Huancavelica, para ayudar a prevenir o curar las enfermedades de gastritis, susto y otras que padecen las personas. Las plantas medicinales han sido utilizadas desde épocas remotas para el tratamiento de numerosas enfermedades. Desde los inicios de la civilización, han ayudado al hombre ofreciendo distintos tipos de medicinas capaces de curar ciertas dolencias gracias a sus compuestos naturales. El conocimiento sobre las plantas medicinales y sus propiedades se ha ido transmitiendo en las distintas culturas y a sus generaciones, a través del tiempo. Este conocimiento se ha mantenido de boca en boca, permitiendo que no se pierda el saber adquirido con los años; esta información ha sido la base de gran parte de la medicina tradicional y es considerada un patrimonio de la humanidad, por lo que nos compete a todos conocer y cuidar nuestras plantas medicinales.

Como también tenemos diferentes especies de estas plantas medicinales cuales son la manzanilla uno de los relajantes más eficaces, es un antiinflamatorio, beber té de manzanilla es un tratamiento tradicional para aliviar los trastornos digestivos, incluyendo indigestión, náuseas, vómitos, pérdida del apetito y gases. Excelente opción para las personas que padecen diabetes tipo dos. La planta palo de goma la corteza del árbol se hierve en agua y se toma como té para tratar una amplia gama de padecimientos tales como úlceras, gástricas, problemas hepáticos, como purificador de la sangre, para tratar infecciones renales, para bajar los niveles de colesterol, contra piedras en la vesícula, úlceras bucales, dolor de muelas, fiebres intermitentes, venas varicosas, diabetes, fiebre tifoidea, malaria, y cáncer del estómago. La planta Valeria, toronjil, níspero se prepara para el gusto como un refresco de flores que ayuda a todas las personas de diferentes edades. Como también ayudan para calmar los nervios, aliviar los dolores espasmódicos y menstruales, para bajar la fiebre y especialmente como carminativo, para el tratamiento de afecciones intestinales, dispepsia, dolor estomacal, flatulencias y náuseas.

2. MÉTODO

Para consolidar la mayor parte de esta información presentada en la investigación, fue utilizado esencialmente el método etnográfico el cual es definido como: Es el estudio o investigación directa que tiene como objetivo observar y registrar las prácticas culturales y los comportamientos sociales, decisiones y acciones de los diferentes grupos humanos, es decir, su identidad y sus estilos de vida. Este estudio es realizado mediante conversaciones y

entrevistas a estos grupos, así como por registro de fotografías y vídeos (Martínez, 2022). Esta metodología cualitativa contempló el conocimiento de las personas, a través de entrevistas que nos permitieron lograr una comunicación con los involucrados en el tema planteado en la región de Huancavelica, tratando de conocer y aproximándonos a sus sabios conocimientos de las plantas medicinales y su labor de curar enfermedades.

Área de estudio: Nuestro trabajo de investigación fue desarrollado en la provincia de Huancavelica de la región de Huancavelica. El departamento de Huancavelica se encuentra ubicado en la sierra sur del territorio peruano, abarcando una superficie de 22 131 km², que representa el 1,7 por ciento del territorio nacional. Limita por el norte con Junín, por el este con Ayacucho, por el sur con Ica y Ayacucho, y por el oeste con Ica y Lima. En cuanto al nombre de esta región podemos decir que, “*tiene su origen el verbo Huanca y vilca que significa adoratorio de sol construido por piedras grandes*” (Salas, 2022). Huancavelica, fundada como Villa Rica de Oropesa el 4 de agosto de 1571, es una ciudad peruana, capital del distrito, de la provincia y del departamento homónimos. Está situada en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes a orillas del río Ichu, afluente del Mantaro.

Descripción etnográfica de la zona: Una de las principales actividades que constituye la región Huancavelica es la parte agropecuaria, no solo por concentrar un gran número de empleo en la región (un poco más del 70 por ciento de la PEA ocupada), sino por proveer productos importantes a diferentes mercados de la zona central del país, tanto desde la zona sierra, así como de la parte selva de su territorio. Asimismo, podemos mencionar que, las viviendas están construidas en su mayoría con material concreto (cemento y ladrillo) y pocas viviendas rústicas (adobes y tapia). Hemos notado también, la creciente tasa de migración que acontece en la localidad hacia la ciudad de Huancayo y Lima, por motivos de trabajo y estudio, para poder tener mayores oportunidades de crecer como personas y tener un futuro mejor.

La información recolectada: En el desarrollo de nuestro trabajo de investigación pudimos entrevistar a 10 personas de la zona que se dedican al comercio de los remedios de las plantas medicinales que nos brindaron su tiempo amablemente para así compartirnos sus conocimientos. Algunas de las personas se abstuvieron de brindarnos información de sus conocimientos, ya que no realizaban esos tipos de entrevista. Como también podemos señalar que tuvimos el consentimiento verbal de cada herborista que accedió a ser entrevistada por nosotros para grabarlas con un teléfono celular y brindarnos una fotografía, de igual forma, les garantizamos total confidencialidad con sus datos. Cada entrevista tuvo la duración aproximada de 5 y 7 minutos las cuales se convirtieron en conversaciones verticales, asimismo, cada experiencia relatada fue transcrita y tabulada de forma descriptiva para poder compararlas y llegar así a las conclusiones.

3. RESULTADOS:

Nuestros resultados contemplaron los siguientes aspectos los cuales serán resumidos a continuación:

Figura 1: Entrevista a la Sra. Diana Torres Mendoza responsable de la venta de las plantas medicinales.

Figura 2: Entrevista a la Sra. Vilma De la cruz Quispe responsable de la venta de las plantas medicinales.

TABLA N 01:

RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿USTED QUÉ REMEDIOS PREPARA O VENDE DE LAS PLANTAS MEDICINALES CON FRECUENCIA? ¿POR QUÉ?

La señora Diana menciona: Plantas para el hígado, riñón, inflamaciones urinarias, gastritis para esas enfermedades mayormente Eso es lo que sale más.⁴

La señora Vilma menciona: Compran para susto, nervios, para dolor de cabeza, preocupaciones eso compran más.⁵

El señor Juan menciona: La ruda, la ruda jala las energías positivas y aleja las energías negativas ... sale más rápido para negocios, la manzanilla para el estrés, para el nervio, para los que no pueden dormir Tú que paras pensativa en el amor y no puedes dormir toma agua de manzanilla y vas a ver qué vas a dormir.⁶

La señora Beatriz menciona: Más que nada compran verbena blanca, llantén y paños mantequilla, manzanilla.⁷

La señora Aracely menciona: Con más frecuencias yo les doy moringa, gradiola y noni porque prácticamente esas plantas hacen que cualquier cosa de nuestro cuerpo desinflan y en especialmente el cáncer combate el cáncer son los 3 que ahorita están pues no, eso desinflama todo es como unas cien plantas.⁸

La señora Karina menciona: Para los bronquios para próstata para los ovarios, gastritis en esas más que nada porque para eso sale más.⁹

⁴ Informante de iniciales D.T.M. de 36 años de edad (6/11/22)

⁵ Informante de iniciales V.D.Q. de 51 años de edad (6/11/22)

⁶ Informante de iniciales J.V.E. de 54 años de edad (13/11/22)

⁷ Informante de iniciales B.Q.T. de 60 años de edad (13/11/22)

⁸ Informante de iniciales A.P.F. de 31 años de edad (16/11/22)

⁹ Informante de iniciales K.P.E. de 44 años de edad (14/11/22)

TABLA N 02:

RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿CUÁNTO TIEMPO DE TRATAMIENTO DEBE SER DE SU CONSUMO EL REMEDIO PARA LA ENFERMEDAD DE LA GASTRITIS? ¿POR QUÉ?

La señora Diana menciona: Depende varía mucho el grado de gastritis que tiene, si tiene la bacteria del helicobacter simplemente es una leve inflamación del estómago varía si es simplemente gastritis leve el tratamiento mínimo es por 1 mes y si está sufriendo bastante tiempo es decir ya años tiene una gastritis crónica o aguda a eso si se les recomienda por lo menos 3 a 4 meses seguidos tratamiento.

La señora Vilma menciona: A pa gastritis siquiera 15 días seguiditos 15 días Para gastritis crónica siquiera 5 a 6 meses, pero pa eso se toma planta potacca para eso, vendo en esta botella de 3 litros.

El señor Juan menciona: Para la gastritis tienes que darle hinojo, un mes 15 días, para gastritis crónica 6 meses un tratamiento tiene que ser dependiendo qué grado de afectación tiene.

La señora Beatriz menciona: Depende como se siente la persona cuando toma las plantas, si es leve o avanzado, yo recomiendo tomar de 4 a 6 meses el tratamiento para la gastritis.

La señora Aracely menciona: Por un mes, siempre doy por un mes como te digo la moringa, el noni o la graviola y si tiene gastritis crónicas le doy por tres meses seguidos y agudos solo son cuando se llenan de gases en cambio el crónico es cuando empieza arder y puede hacerse ulceroso porque la natural demora, pero cura no es como el químico el ometra sol esas cosas que solo les pasa.

La señora Karina menciona: Dependiendo de que es su enfermedad en qué grado va, si es algo así leve por decir si es en hierbita nomas por seis meses o siete meses así nomás y si

es crónica tiene que pasar del año es bueno, el imposistip, maje rojo la gastritis, el tocosh en hierbitas también hay la arenita la arenilla eso más que nada.

TABLA N 03:

RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿PARA USTED CUÁL CREE QUE ES MEJOR CONSUMIR REMEDIOS HECHOS DE PLANTAS MEDICINALES O MEDICAMENTOS QUÍMICOS?

La señora Diana menciona: Ya ahí hay en realidad hay estos beneficios de ambos los medicamentos naturales si bien es cierto no afectan a otro organismo no, no les choca, pero el medicamento químico es importante para eliminar tipos de bacterias virus lo cual no hace las hierbas, las hierbas a los tipos de virus hongos que nosotros podemos tener inactivan sí el químico lo mata entonces en ese caso si lo natural se apoya de los químicos y viceversa. Depende del organismo que tiene cada persona eso ya evalúa el médico lo evalúa al paciente en el caso de las hierbas este no presenta ninguna interacción reacciona porque son naturales son hierbas no el químico sí pero ambos se apoyan..... es cierto que solo consumen hierbas natural que a veces algunas personas consumen algún químico y no les afecta el hígado tiene malestares entonces no quieren consumir químico pero como le digo a veces si nosotros tenemos algún tipo de bacteria virus tenemos consumir medicamentos químicos porque las hierbas no lo matan depende de qué patología estamos hablando.

La señora Vilma menciona: Plantas medicinales porque es nape natural es Pastilla te crea otras enfermedades, te aparecen otras enfermedades.

El señor Juan menciona: No pues nosotros siempre recomendamos las hierbitas naturales porque en la farmacia no siempre está la cura..... yo les diría a las personas que tienen que recurrir siempre a lo natural porque en las farmacias solamente hay calmantes, lo que te vuelves es más adicto a las pastillas.

La señora Beatriz menciona: Esto no te hacen daño en cambio las pastillas si, te dañan el hígado o cualquier cosa.

La señora Aracely menciona: ¡NO! Lo mejor es lo natural a la farmacia se va solamente cuando hay fiebre hay si se les recomiendo a la farmacia porque el paracetamol es el único que baja la fiebre.

La señora Karina menciona: Es claro siempre se va a recomendar este por lo natural porque no afecta al organismo, pero si es que hubiera dolencias fuertes se le recomienda bajo recetas médicas.

TABLA N 04:
RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿EN LA ACTUALIDAD USTED QUÉ PLANTAS MEDICINALES ENCUENTRA CON DIFICULTAD, PARA PODER PREPARAR SUS REMEDIOS?

La señora Diana menciona: En escasez en escasez..... ahora la mayoría de las plantas la mayoría se encuentra con facilidad lo que si no sabemos son las propiedades es porque la mayoría de las plantas bueno al menos las plantas medicinales que yo tengo conocimiento si se encuentra con facilidad hay algunas plantas que, si lo consideramos como mala hierba, pero a veces son beneficiosos para nosotros eso sí se desconoce, pero como le digo el conocimiento que yo tengo de las plantas se encuentran con facilidad. Sería bueno la investigación para ver las propiedades y también este en qué nos puede ayudar no quizás alguna planta que comúnmente en las personas mayores nuestros abuelitos son bueno para esto, pero un estudio científico es mucho más certero no saben que tiene estas propiedades también eso sería interesante.

La señora Vilma menciona: Planta putacca ya no se encuentra ya... yo nomas traigo ese otros no traen putacca.

El señor Juan menciona: Ahorita por ejemplo el matapalo porque lo queman, lo cortan entonces porque esta planta produce encima de otro árbol por eso se mata palo, cuando lo queman o lo rozan las plantitas eso ya no crece ya, pero eso es muy bueno cuando las personas tienen fractura de hueso, tienen repalco o cuando tienen prolapso puede tomar eso es bueno Matapalo se llama.

La señora Beatriz menciona: La verbena blanca, lengua de perro que son cicatrizantes.

La señora Aracely menciona: Prácticamente se encuentra todo lo único que se escasea es la sangre de grado porque son cortezas, en el tiempo de COVID no había el chuchuhuasi, la uña de gato, pero hoy en día si se encuentra.

La señora Karina menciona: Hasta ahora si encuentro todo lo que vendo.

TABLA N 05:
RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿PARA PREPARAR EL REMEDIO PARA EL
SUSTO QUE PLANTAS UTILIZA? ¿POR QUÉ?

La señora Diana menciona: Ya en caso del susto yo no practico eso, yo si en ese aspecto si desconozco lo que sí he escuchado porque yo también algunas veces he tenido la oportunidad de ver algún familiar que hace eso no eh utiliza mayormente por ejemplo flores en general, todo tipo de flores, el agua florida, pero eso ya lo hace una persona que conoce, una persona que se dedica a eso al susto.¹⁰

La señora Vilma menciona: Se prepara, primero hago hervir valeriana y chogecanchi, después le hecho toronjil, pempenilla, nísperos, manzana, naranja, si cura si se curan mami, casi mayoría se han curau por eso compran con esto hasta de cáncer este potaje, pa cáncer los que están desahuciados de médico con esto están curándose potage.¹¹

El señor Juan menciona: Para el susto preparas con valeriana, lo que tenemos aquí es la carmencita, la manzanilla lo echas un poco de hinojo, otras hierbitas con pempenilla y raíz de valeriana con eso lo preparas y es bueno para el nervio (sustos) usted que está con cara de asustada tienes que llevar esto la carmencita para el corazón el susto.¹²

La señora Beatriz menciona: La plantita valeriana que se prepara con orbillo, pempenilla después este, con este níspero y manzana luego también rosa blanca, rosa verde.¹³

La señora Aracely menciona: Por ejemplo, remojar los claveles, el agua de azar remojado de plantas de rosas son eficaces para todas las edades solo la dosis se cambia para tomar para todos es igual.¹⁴

La señora Karina menciona: EHH... Sería los relajantes de Valeria, la rosa verde eh en esas más que nada son fuertes, son para todas las edades solo se dosifica para todas las edades.¹⁵

¹⁰ Informante de iniciales D.T.M. de 36 años de edad (6/11/22)

¹¹ Informante de iniciales V.D.Q. de 51 años de edad (6/11/22)

¹² Informante de iniciales J.V.E. de 54 años de edad (13/11/22)

¹³ Informante de iniciales B.Q.T. de 60 años de edad (13/11/22)

¹⁴ Informante de iniciales A.P.F. de 31 años de edad (16/11/22)

¹⁵ Informante de iniciales K.P.E. de 44 años de edad (14/11/22)

Figura 3: Entrevista a la Sr. Juan Vaca Enríquez responsable de la venta de las plantas medicinales.

Figura 4: Entrevista a la Sra. Beatriz Quispe Taype responsable de la venta de las plantas medicinales.

Figura 5: Entrevista a la Sra. Aracely Pacheco Flores responsable de la venta de las plantas medicinales.

Figura 6: Entrevista a la Sra. Karina Pacheco Esteban responsable de la venta de las plantas medicinales.

4. DISCUSIÓN

Esta investigación tuvo como objetivo conocer la correcta preparación y los beneficios de las plantas medicinales de la provincia de Huancavelica – Huancavelica 2022; a continuación, se detalla los resultados. Los resultados del presente estudio se asemejan a la investigación de Pozo (2014) y Chuan (2018) quienes señalan identificar las dolencias, síntomas o enfermedades para las cuales se utilizan las plantas medicinales, como también establecer la forma de consumo de plantas con propiedades medicinales, sus beneficios, así mismo poder conocer las plantas medicinales de uso tradicional.¹⁶ Estos autores expresan que las personas que consumen mayormente plantas medicinales padecen de menos enfermedades. Por tal razón el acorde con esta investigación realizada.

Pero en lo que no concuerda con la investigación de los autores referidas con el presente, es que ellas mencionan evaluar los beneficios obtenidos por el uso de plantas con propiedades medicinales, establecer las reacciones adversas del uso de plantas con propiedades medicinales, así mismo identificar las partes de las plantas medicinales y la forma de administración utilizada por los pobladores. Con respecto a las plantas medicinales y sus beneficios el autor Gallegos (2015) mencionar que la fuente de salud para hombres y mujeres del campo, esta fuente natural consumida de diferentes formas y preparaciones han sido y son las que permiten limpiar al organismo de sustancias tóxicas que pueden ser el origen de las enfermedades.

Sin embargo, muy poco se conoce de las clases de plantas y formas de uso, que emplean las poblaciones, el tratamiento y curación de sus enfermedades, pero también de los resultados que se obtienen en la población, que utilizan estos medios para conservar la salud. Opina que las plantas medicinales tienen que ser estudiadas detalladamente para poder conocer sus usos y efectos, porque hay plantas medicinales que los pobladores desconocen o identifican los beneficios que pueden tener para curar las enfermedades.

5. CONCLUSIONES

Las plantas medicinales o medicina natural son una alternativa adecuada para aliviar diversos males, pero teniendo en cuenta su procedencia y el lugar donde se compra, es decir, no se puede comprar a cualquier persona, de preferencia debe ser en el sector “Herbolario” del Mercado. La utilización de estas plantas medicinales es de tiempos antiguos de los incas, hasta la actualidad, estas plantas medicinales son propias del Perú, la gran mayoría de estas plantas provienen de la sierra ya que con la medicina natural se pueden tratar todo tipo de enfermedades, como ya lo hemos mencionado, pero también se puede prevenir enfermedades mortales como el cáncer, si fuera detectado a tiempo de lo contrario si está avanzado, ayuda aliviar el dolor.

Dentro de las enfermedades más comunes que son atendidas con esta medicina natural son: para la gastritis (aguda, crónica), nervios (susto), dolor de estómago, diabetes, riñones entre otros. Los vendedores de estas plantas son los que tienen el conocimiento adecuado para tratar las enfermedades por las que las personas acuden, ellos son los que indican la cantidad y el tiempo para tratar alguna enfermedad y además se pueden administrar tratamiento con estas plantas, para cualquier edad, desde bebés, niños, jóvenes y adultos, la única diferencia es dosificar la cantidad.

El conocimiento que ellos tienen sobre la medicina natural para tratar diversas enfermedades ha sido adquirido de generación en generación y uno que otro se ha capacitado en medicina natural, lo que garantiza su venta de sus plantas a las personas que acuden. Cabe resaltar que la medicina natural mediante las plantas medicinales, trata las enfermedades en forma lenta pero segura a diferencia de los fármacos que nos permiten tratar un dolor en forma más rápida y efectiva. Así mismo se sugiere que la administración de las plantas medicinales para tratar alguna enfermedad sea en forma estricta; es decir conforme se le indicó, la cantidad exacta para asegurar su efectividad. El consumo de los fármacos en exceso puede causar con el tiempo otras enfermedades o llevar una nueva enfermedad, por lo mismo que contienen demasiadas sustancias químicas, es por eso por lo que la población conozca la utilización de las plantas medicinales como una alternativa natural para su salud y además es lento pero seguro.

El conocimiento de la población encuestada, en términos generales, se asocia con sus orígenes familiares, transmitidos a través de generaciones. Se consagra así el saber popular sobre el uso de plantas medicinales como un vasto campo de investigación, que ofrece soporte para los estudios científicos que tienen un significado no sólo para la comunidad científica, sino también para la población asistida.

6. REFERENCIAS

Chuan Tirado, M. S. (2018). PLANTAS MEDICINALES DE USO TRADICIONAL EN EL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO, DISTRITO DE JOSÉ.

Díaz Huacuz, R. S. (2017). PLANTAS MEDICINALES LA REALIDAD DE UNA TRADICIÓN ANCESTRAL.

Gallegos Zurita, M. E. (2015). Las plantas medicinales: usos y efectos en el estado de salud de la población rural de Babahoyo – Ecuador –.

Huarcaya Esther. (2020). plantas.

Martínez, C. P. (2022). Significado de Etnografía.
<https://www.significados.com/etnografia/>

Menis Candela, F. (2019). Historia de las plantas medicinales.

Pozo Esparza, G. M. (2014). Uso de las plantas medicinales en la comunidad del Cantón Yacuambi durante el periodo Julio-diciembre 2011.

Salas Guevara, F. (2022). Origen de Huancavelica.